

**TEODOR DRAYZERNING “JENNI GERXARDT” VA “BAXTIQARO
KERRI” ROMANLARINING ADABIY-QIYOSIY TAHLILI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594301>

Aminjonova Muattar Odiljon qizi

Buxoro Davlat Universiteti

Adabiyotshunoslik (ingliz) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mashhur yozuvchi Teodor Drayzerning “Jenni Gerxardt” va “Baxtiqaro Kerri” asarlari va ularning adabiy-qiyosiy tahlili to`g`risida so`z yuritiladi.*

Kalit so`zlar: *“Baxtiqaro Kerri”, burjuaziya, ijodiy tanqid, qiyosiy tahlil, gumanistik g`oyalar, ijodiy uslub, prototip*

Taniqli amerika yozuvchisi Teodor Drayzer o`z asarlarida o`zi ijod qilgan davr muhitini yaxshi ochib berolgan, asar obrazlarini yaratishda jamiyatning ishchilar sinfiga ko`proq e`tibor qaratgan. U o`z ijodida realizm va naturalizm tamoyillarini birlashtirganligi uning “Baxtiqaro Kerri” hamda “Jenni Gerxardt” kabi romanlarida o`z ifodasini topgan. Drayzerning ikkinchi romani “Jenni Gerxardt” 1911-yilda nashr etilgan. Drayzer roman ustida ishlashni 1901-yilning qishida boshlagan, 1901-yilning yozida romanning uchdan ikki qismini yozgan, keyin esa bu matn ustida bir yarim yil ishlagan. Keyin roman shartli “Gunohkor” nomini oldi. Reaksion tanqidning ta`qibi tufayli u keyinchalik asar ustida ishlashni davom ettira olmadi va faqat 1910-yilda “Dilineator” jurnalini tark etgach, 1910-yil dekabrda tugatgan ushbu qo`lyozmaga qaytdi. 1911-yilda qayta ko`rib chiqilgandan so`ng roman nashr etildi. Bu kitobni nashr qilish bilan Drayzer yana burjua Amerikasiga qarshi chiqdi – u “Baxtiqaro Kerri” da ta`kidlab o`tilgan yo`ldan borishda davom etdi.

“Baxtiqaro Kerri” va “Jenni Gerxardt” romanlari bir qarashda juda ko`p o`xshashliklarga ega - bu asarlarda Drayzer kapitalistik Amerikadagi ishchi oiladan bo`lgan qizning taqdiriga ishora qiladi, qahramonlarning prototiplari ikkala holatda ham Drayzerning qahramoni edi. Opa-singillar Kerri va Jenni haqida gapirar ekan, yozuvchi Amerika hayotining turli tomonlarini ko`rsatadi. Kerri ijtimoiy zinapoyada nisbatan yuqori ko`tarildi, lekin u eng yaxshi axloqiy fazilatlarini yo`qotdi. Jenni yuksak ma`naviy qadr-qimmatni saqlab qoldi, lekin nafaqat burjua jamiyati cho`qqilariga chiqa olmadi, balki, aksincha, uning qurboniga aylandi. Drayzer romanda Kerri haqida gapirar ekan, “O`n sakkiz bahorni ko`rgan qiz ota uyini tark etsa, yo yaxshi odamlar qo`liga tushib, ishlari yurishib ketadi, yo poytaxtdagi axloq ta`siriga tezda berilib, battar bo`ladi” [3; 6], degan fikrlarni keltiradi. Ayni shu jumlar Kerrini kelajakda qanday og`ir to`siqlar kutib turganligiga ishora qiladi. “Ulkan shahar – makrning koni. Undagi qudratli kuchlar zo`r odob sohibalarini ham xiyalalar ila o`ziga tortadi, chorlaydi” [3; 6].

Ikkala qahramonning taqdiri ham, ularning prototiplari ham boshqacha edi. Drayzerning opa-singillari Meri Frensis va Sesiliya Jenni uchun prototip bo'lib xizmat qilishgan. Uyda Mame deb atalgan yozuvchining katta singlisi Meri Frensis Terre Haute shahrida taniqli huquqshunos va mahalliy siyosatchining bekasi bo'ldi. Homiladorligini bilgach, uni tark etdi. U Mamega yuz dollar, shifokorning manzilini berib, abort qilishni maslahat berdi. Bu shifokorning vafot etganini bilgach, Mame onasinikiga ko'chib o'tdi va o'lik bolani dunyoga keltirdi. Drayzerning uyda Silvia deb atalgan singlisi Sesiliya besh yil o'tgach, xuddi shunday voqeaga tushib qoldi. Uning sevgilisi Silvianing homiladorligini bilib, shaharni tark etdi va qarindoshlari unga yordam berishdan bosh tortdilar. Yana Mame singari, Silvia onasi bilan ko'chib o'tdi, u Chikagoda yashovchi katta qizlari Mame va Terezadan yordam so'radi. Mame shu vaqtga qadar Nyu-Yorkka ko'chib o'tgan Emmaga xat yozdi. Emma Silviani qabul qildi, u Nyu-Yorkda o'g'il tug'di va darhol uni onasi tarbiyasiga yubordi. O'sha paytda Teodor Drayzer o'n olti yoshda edi va u bu voqeani og'riqli boshdan kechirdi.

Shunday qilib, Jenni prototiplaridan biri bo'lib xizmat qilgan singlisi Drayzer hayotining og'ir damlarida, u farzand kutayotganida va sevgan insoni jamiyatdagi o'z mavqeini saqlab qolish uchun uni tark etishga majbur bo'ldi. Kerrining prototipi bo'lib xizmat qilgan singlisidan yordam so'rashga majbur bo'lgan.

"Kerri opa" va "Jenni Gerxardt" romanlari xalqdan chiqqan odamning hayotning burjua nasri, burjua Amerikasi bilan to'qnashuvi mavzusi bilan birlashtirilgan. Ikkala romanda ham bu to'qnashuv Drayzer qahramonlarining eng yaxshi insoniy fazilatlarini uchun fojiali, halokatli bo'lib chiqadi. Ularning fojialari boshqacha: Kerri barcha illuziyalarni yo'qotib, quyoshda o'z o'rniga ega bo'lib, haqiqiy aktrisa bo'lish orzusini amalga oshira olmadi. Uni axloqsiz jamiyat sari tortmoqchi bo'lganlarni yozuvchi asarda shunday ta'riflaydi: "Bularning qizlarni qo'lga olish usullari juda sodda bo'lardi. Bunda avval dadillik asqotib, u ayol ko'ngliga kuchli mayl va iltifot tuyg'usini uyg'otishga asoslanadi. Bunday odam yoshgina juvonnini uchratib qolganda, unga shunchaki betakalluf mulozamat qilar, goho iltijoga o'tar va ko'pincha murodiga yetardi" [3; 8-9]. Jenni Gerxardt esa aksincha, u sevgan va sevgan insoni uni faqat boshqasiga tegishli bo'lgani uchun tashlab ketdi: jamiyat doirasiga, boshqa ijtimoiy sinfga. "Jenni Gerxardt"da yozuvchining ijtimoiy qarashlarining keskinligi shu ma'noda kuchayadi.

"Jenni Gerxardt" romanida mehnatkash oiladan bo'lgan odamning fojiasi katta hissiy kuch bilan tasvirlangan. "Jenni Gerxardt" ham kambag'allarning o'ziga xos ko'rinishidir. Roman yozuvchining Amerikadagi oddiy odamlar hayotini tasvirlashga bag'ishlagan va "Kambag'allar idillalari" nomli kitobga birlashtirmoqchi bo'lgan o'sha hikoya va esselariga yaqin. Shu bilan birga, roman g'oyasi ijobiy qahramon obrazini izlash bilan bog'liq edi. Romanning kuchi xalq ayoli - Jenni Gerxardtning axloqiy pokligi va balandligini tasdiqlashda va burjua jamiyatini o'ziga xos axloqsizlik bilan inkor etishdadir.

"Jenni Gerxardt"da Drayzer ijodiy uslubining yangi tomoni – Jenni xarakterini tasvirlashda iliq lirizm paydo bo'ldi. "U, - deydi Drayzer, - go'zalligini so'z bilan

ifodalab bo'lmaydigan ajoyib yumshoq xarakterga ega edi. Shunday noyob, o'zgacha tabiatlar borki, nima uchunligini bilmasdan dunyoga keladi va hech narsani tushunmasdan hayotni tark etadi. Hayot doim, so'nggi daqiqalargacha ularga cheksiz go'zal, haqiqiy mo'jizalar o'lkasi bo'lib tuyuladi va agar ular bu yerni hayratda kezib o'tishsa, bu ular uchun jannatdan yomonroq bo'lmas edi. Ko'zlarini ochib, ular o'zlariga juda yoqadigan mukammal dunyoni ko'radilar: daraxtlar, gullar, tovushlar dengizi va ranglar dengizi. Bu ularning eng qimmatli merosi, eng yaxshi boyligidir. Va agar hech kim ularni: "Bu meniki" degan so'zlar bilan to'xtatmasa, ular baxtdan porlab, butun dunyo bir kun eshitadigan qo'shiq bilan bu yer yuzida cheksiz sayr qilishlari mumkin edi" [4; 17]. Jenni bu yerda befarq, yumshoq, mehribon, yorqin tuyg'ularga ega odam sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi to'g'ridan-to'g'ri uning boy qalbining erkin namoyon bo'lishiga nimalar to'sqinlik qilayotganini, insonning beg'arazligi, halolligi, mehr-oqibatini oyoq osti qilayotgan narsalarni aytib beradi. Bu egalar dunyosi, uning shiori "bu meniki". Jenni Drayzer Kerrining birinchi romani qahramonidan pulxo'rlar dunyosining odatlarini o'zlashtira olmasligi bilan ajralib turadi. "Unda fidoyilikka tug'ma moyillik bor edi", deyiladi romanda, "O'zini yovuzlikdan himoya qilishga yordam beradigan dunyoviy xudbinlikni singdirish oson bo'lmaydi".

Jennining tug'ma olijanobligini ko'rsatgan yozuvchi Jenni gunohga botganining ijtimoiy shart-sharoitini tasdiqlab, hayotiy haqiqatga to'la suratni mahorat bilan qayta yaratadi. Aslida gunoh yo'q edi, faqat burjua axloqiy me'yorlari buzilgan. Drayzer bu burjua ikkiyuzlamachilik axloqini inkor etadi - Jenni halokatli moliyaviy vaziyat bosimi ostida uning me'yorlarini buzdi, lekin shu bilan birga u aldamadi, balki yuragining amriga sodiq qoldi. Ha, Jenni senator Brenderni va keyinchalik Lester Keynni chin dildan va chuqur sevardi, ammo ular bilan bo'lgan munosabatlariga Jenni taqdiriga tushgan qiyin hayotiy sinovlar jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Uning akasi qamoq jazosiga mahkum edi va unga yordam berish uchun u senator Brenderning oldiga bordi. Uning otasi qo'llarini kuydirdi, og'ir jarohat oldi, oila tirikchiliksiz qoldi va Jenni Lester Keynga murojaat qiladi. Jenni uni Vashingtondagi o'yin-kulgi uchun tashlab ketgan Brenderdan ham, jamiyatdagi mavqeini qurbon qilishga jur'ati yetmay, uni tashlab ketgan Lester Keyndan ham ustundir.

Drayzer o'zini inson qalbining nozik biluvchisi sifatida namoyon etib, Jennining Keyn va Brender bilan munosabatlarini va ularning Jenni bilan munosabatlarini ochib beradi. Ular Jennini sevmagandek emas. Yo'q, ular sevishdi, hatto chin dildan va qattiq sevishdi, lekin uni sevib qolishgan bo'lsa ham, ular o'z davralarining urf-odatlariga, sinfiy xurofotlarga sodiq qolishdi, shu bilan birga uning sevgisi chuqurroq edi.

Xulosa qilib aytganda, "Jenni Gerxardt"da burjua axloqiy me'yorlari shafqatsizlarcha qoralanganidek, "Baxtiqaro Kerri"da ham Drayzer gumanizmining kuchi alohida ravshanlik bilan ajralib turadi. Yozuvchi yana amerikalik burjua va savdogarning ikkiyuzlamachiligiga qarshi chiqadi va yana nishonga tushadi - Kentukkidagi Lexington Herald gazetasi "Jenni Gerxardt" ni "odamning yovuz

instinktlari - bir hayvon" deb hisoblab, "ta'riflab bo'lmaydigan darajada yomon" kitob deb atadi.

Xuddi shunday, Drayzerga adabiyotdagi nafis an'ananing boshqa himoyachilari hujum qilishdi. Bundan farqli o'laroq, sotsialist yozuvchi Floyd Dell Chicago Evening Post gazetasida shunday deb yozgan edi: "Bemalol aytsam bo'ladi, bu ajoyib kitob,- Drayzer uslubiga qilingan hujumlarni rad etdi va yozdi: "Jenni Gerxardt" men o'qigan eng yaxshi Amerika romani, "Himoloy cho'qqisi", "Geklberri Finn"dan tashqari". Menken Drayzer romanini Zola, Tolstoy, Konrad asarlari bilan solishtirgan.

Tolstoy bilan taqqoslashni alohida ta'kidlash kerak - buyuk rus yozuvchisi "Jenni Gerxardt" asari bilan xalqdan odamlarga, haqiqiy va yuksak insoniy tuyg'ularga chuqur hurmat bilan bog'liq. Shu ma'noda Drayzerning buyuk rus adib-gumanist maktabiga yaqinligi "Baxtiqaro Kerri"dan ko'ra "Jenni Gerxardt"da sezilarli va yaqqol namoyon bo'ldi. Va agar "Jenni Gerxardt"da "Baxtiqaro Kerri" bilan solishtirganda Drayzer ijodida yangi lahzalar mavjud bo'lsa, unda bu oddiy odamlarning halolligi va befarqligi, ularning buyukligi va dunyodan ustunligiga katta ishonchning bayonotidir. Romanda gumanist yozuvchi har qancha iztirob va qayg'ularga qaramay, oxir-oqibat "bir kun butun dunyo eshitadigan" xalq baxti qo'shig'i g'alaba qozonishiga orzu va umid bildirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maqola: Donald Pizer. Drayzerning romanlari: tahririyat muammosi. Kutubxona yilnomasi, jild. XXXV11I. 1972 yil qish, №1, bet. 19-20.
2. R. H. Elias. Teodor Drayzer, pp. 18-19.
3. Teodor Drayzer "Baxtiqaro Kerri": Roman/ / Ruschadan E. Nosirov tarjimasi. – T.: "Sharq", 2007. – 512b.
4. Teodor Drayzer "Jenni Gerxardt": Roman/ / Ruschadan E. Nosirov tarjimasi. – T.: "Yosh gvardiya", 1982. – 328b.